

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RO'YXATDAN O'TKAZILGAN MAXALLIY VA XORIJIY DORI PREPARATLARI VA ME'YORIY XUJJATLARNING STATISTIK TAHLILI

Danabayev N.G'.
Sarvarova D.M.

Toshkent Farmatsevtika Instituti
e-mail: mankantu@gmail.com. +998977146266
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579158>

Kirish. Respublikada so'nggi yillarda dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika muomalasini takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shu bilan birga, farmatsevtika sohasini isloh qilish, farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash, ularni davlat ro'yxatdan o'tkazishni takomillashtirish va dorixonalar faoliyatini tartibga solish talab etilmoqda. Dori moddalari va dori turlarini kimyoviy, fizik, biologik va boshqa usullarda sifat hamda miqdoriy tahlil qilish usullari, zaharli va kuchli ta'sir etadigan dorilar ro'yxati, bolalar va kattalar uchun dorilarning bir ichishlik, shuningdek, kunlik miqdorlari jadvali Farmokopeyalarda yoritiladi. Bugungi kunda deyarli barcha davlatlarda o'zining farmakopeyalari mavjud bo'lib keng qo'llanilib kelinmoqda. Aholini sifati, xavfsizligi va samaradorligi kafolatlangan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika bilan ta'minlashni yanada yaxshilash hamda farmatsevtika mahsulotlari muomalasini tartibga solish jarayonlarini takomillashtirish maqsadida bir qancha samarali loyihalarni takomillashtirish yo'lga qo'yilmoqda. Davlat farmakopeyasi – dori vositalari va tibbiy buyumlar sifatini belgilovchi zamonaviy talablar jamlanmasidan iborat bo'lib, u o'z navbatida, bir tomondan, alohida davlatda farmatsevtika sohasini rivojlanganligi darajasini ko'rsatuvchi omil bo'lsa, ikkinchi tomondan, kelgusida shu davlatda dori vositalari sifatini yana-da yaxshilanib, takomillashtirilib borishning asosini ham tashkil qiladi.

Tadqiqotning maqsadi. O'zbekiston Respublikasi Davlat Reestri va Davlat Farmakopeyasi, umumiy farmakopeya maqolasi Farmakopeya qo'mitasining 2023 yil 1-sonli hisoboti asosida tahlil qilindi va bunda farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish va aholini sifatli dori vositalari bilan ta'minlash ularining aholiga sifatli va samarali ta'sir etishini ta'minlab, O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tkazilgan maxalliy va xorijiy dori preparatlari va me'yoriy xujjatlarning statistik tahlilini o'rganishdir.

Natijalar: joriy 2023 yil 1- chorak uchun dori vositalari va substansiyalari: mahalliy 93 ta, xorijiy 71 dona, ro'yxatdan o'tkazilgan amal qilish muddatini uzaytiruvchi guvohnoma: mahalliy 10 dona, xorijiy 24 dona, meyyoriy hujjatlarda o'zgartirish kiritishda mahalliy 273, xorijiy 632, dori vositalariga qo'shimcha o'zgartirish kiritish bo'yicha tuzilgan shartnomalar: mahalliy 223, xorijiy 889, rad etilgan hujjatlar: mahalliy-59, xorijiy 12 donani tashkil etdi.

Xulosalar: 1-chorak sarhisobi bo'yicha taqdim etilgan dori vositalari va substansiyalari jami: 164 dona, ro'yxatdan o'tkazilgan amal qilish muddatini uzaytiruvchi guvohnomalar jami: 34 dona, meyyoriy hujjatlarda o'zgartirish kiritishda jami: 905 dona, dori vositalariga qo'shimcha o'zgartirish kiritish bo'yicha tuzilgan shartnomalar jami 1112 dona, rad etilgan hujjatlar 71 dona hujjatlar ro'yxatdan o'tkazishga tavsiya etildi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Reestri
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasi
3. O'zbekiston Respublikasi umumiy farmakopeya maqolasi
4. Davlat Reestri